

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 08 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

O'QUVCHILARNING KUNDALIK AMALIY TOPSHIRIQLAR ORQALI KOGNITIV MUSTAQILLIGINI RIVOJLANTIRISH: MOHIYAT VA MAZMUN

N.Abdvaluiev

ADU Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqola kundalik-amaliy topshiriqlarning o'quvchilarning kognitiv mustaqilligini rivojlantirishdagi ahamiyatini tahlil qiladi. Kundalik-amaliy topshiriqlar o'quvchilarning tadqiqotchilik, ijodkorlik va refleksiv ko'nikmalarini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ular mustaqil fikrlash, bilimlarni qo'llash va muammolarni hal qilishni o'rgatadi. Maqola topshiriqlarning kontekstual ma'lumotlar bilan ta'minlanishi, kognitiv darajalarning qo'llanishi va innovatsion texnologiyalardan foydalanishni ta'kidlaydi. Shuningdek, o'quvchilarning mustaqil izlanish va baholash ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali usullari va pedagogik amaliyotlarda yuzaga keladigan qiyinchiliklar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: kundalik-amaliy topshiriqlar, kognitiv mustaqillik, ijodkorlik, refleksiv ko'nikmalar, kontekstual ma'lumotlar, kognitiv darajalar, innovatsion texnologiyalar, baholash varaqalari.

O'quv jarayonida kundalik-amaliy topshiriqlar kognitiv mustaqillikni rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida qaraladi. Kundalik-amaliy topshiriqlar o'quvchilarning tadqiqotchilik, ijodkorlik qobiliyatini va refleksiv ko'nikmalarini rivojlantiradi. "O'quvchilar ijodkorlik faoliyatini tashkil qilishda o'zaro bog'liq ikki vazifani e'tiborga olish lozim. Ularning birinchisi – o'quvchilar ijodkorlik faoliyatida mustaqil fikrlashni rivojlantirish, bilim egallashdagi intiluvchanligi, ilmiy dunyoqarashini shakllantirilish vazifasi; ikkinchisi – o'zlashtirilgan bilimlarni ta'limda va amaliy faoliyatda mustaqil qo'llay olishga o'rgatish vazifasi".¹

Kundalik-amaliy topshiriqlarda o'quvchilarning asoslab berish, interpretatsiya qilish va amalga oshirish ko'nikmalari tekshiriladi. Bunda o'quvchilar kundalik-amaliy faoliyatda uchraydigan savollarni tushunishi, asoslay olishi, o'zaro bog'liqliklarni aniqlay olishi, xulosalarini bayon qilishi, ilmiy kontseptsiyalarni tushunishi tadqiq qilinadi. Kundalik-amaliy topshiriqlarda kundalik hayotda duch keladigan holat, vaziyatlarga munosabat, fikr, xulosa so'raladi. Mazkur topshiriqlar o'quvchilarning shaxsiy hayotida duch keladigan va yoki global qiziqishiga oid holatlar to'g'risida ham bo'lishi mumkin.

Kundalik-amaliy topshiriqlarda kontekstual ma'lumotlar keng qo'llaniladi. O'quvchilarda kundalik-amaliy faoliyatga tayyorligini baholash maqsadida shakllantirilgan topshiriqlarda turli real vaziyatdagi jarayonlar hamda mazkur jarayonlarga tegishli bo'lgan muammolarni hal qilish uchun o'quvchilarga qo'yilgan talablar keltirib o'tilgan. Kundalik-amaliy topshiriqlarda kontekstual ma'lumotlar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, topshiriqni o'quvchi tomonidan anglab yetishiga xizmat qiladi. Kontekstual ma'lumotlar huddi real vaziyat kabi bir qancha ma'lumotlar majmuasini o'z ichiga oladi. Barcha ma'lumotlar ham topshiriqni yechimini topish uchun bevosita ma'lumot bermasa ham, umumiy vaziyatni baholash, shuningdek asosiy ma'lumotlarni qidirib topish uchun bilvosita yordam beradi.

Kundalik-amaliy topshiriqlar asosida kognitiv mustaqillikni rivojlantirishda o'quvchilardan

¹ Шарипов Ш.С. Ўқитувчилар касбий ижодкорлиги узвийлигини таъминлаш технологиялари: “Замонавий узлуксиз таълим муаммолари: инновация ва истиқболлар” халқаро илмий конференцияси материаллари. –Т.: ТДПУ, 2018. – 6-11 б.

quyidagi topshiriqlarni bajarish talab etiladi:

- ilmiy-ma’rifiy matnlarni o‘qish;
- grafik, rasmlı, eskizli topshiriqlarni talqin qilish;
- ma’lumotlardan xulosa chiqarish;
- aqliy modellarni yaratish;
- tezislarni asoslash, gipotezalar tuzish va qarama-qarshilikni taqqoslash;
- muammolarni maqsadli verbalizatsiya qilish, biror pozitsiyani egallab, faktlarni baholash.

Innovatsion hamda virtual texnologiyalar kundalik-amaliy topshiriqlarni kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalangan holda ishlab chiqishni, chunki hozirgi avlod zamonaviy texnologiyalarni o‘zlashtirishi, tushunishi, o‘z hayotining bir qismi sifatida ko‘rishi pedagogik-psixologik jihatdan maqsadga muvofiq deb qaraladi. Jumladan darslarda elektron doska, gadgetlardan foydalanish tavsiya etiladi.

O‘quvchılarda kognitiv mustaqillikni rivojlantirishda o‘quv topshiriqlari nafaqat o‘quv darsliklari balki elektron ta’lim platformalarida joylashtirish orqali fanlardan olgan bilimlarini joy, vaqtdan qat’iy nazar mustaqil o‘rganish imkoniyatini yaratadi. Bunday platformalardan darsda ham, bo‘sh vaqtda uyda ham foydalanish mumkin bo‘ladi. Kundalik-amaliy topshiriqlarni shakllantirishda o‘quvchining ijtimoiy-psixologik, fiziologik xususiyatlari fanga bog‘liq ravishda berilishini hisobga olish kerak. Topshiriqlar o‘quvchılarga jamiyatda, kundalik hayotda, kasbiy hayotda turli vazifalar, topshiriqlar, rollarnı egallashni va shu orqali mas’uliyatni va javobgarlikni his etish, fanlararo bog‘liqlik va mustaqil o‘rganishning ahamiyatini anglash imkonini beradi.

Pedagogik amaliyotni kuzatish natijalari shuni ko‘rsatadiki, o‘quv mashg‘ulotlarida manbalarga asosan baholash va asoslash, muammolarnı maqsadli verbalizatsiya qilish, ilmiy bilimlarning rivojlanishiga o‘zining mustaqil fikrini bildirish, o‘rganilgan bilimlarning hayotiy faoliyatda ahamiyatiga kam e’tibor qaratiladi. “Tarbiya“ fanidan o‘quvchılarda fanning mazmuniga oid bilimlarnı tekshirishga qaratilgan topshiriqlarda qiyinchilik kam kuzatiladi. Jumladan, fanga oid tushunchalar, atamalar, qoida va qonuniyatlarnı topishga qaratilgan savollarga 80-90% to‘g‘ri javob berishadi. Lekin mazkur tushunchalar, atamalar, qoida va qonuniyatlarning qo‘llash orqali tuzulgan kundalik-amaliy topshiriqlarnı bajarishda qiyinchilikka duch keladi. O‘quvchılar topshiriqlarning fikrlashga yo‘naltirilgan savollariga yechim topish va mustaqil qaror qabul qilish, xulosa qilishni talab qiluvchi ochiq javobli savollarida qiynalishadi.

Topshiriqlar shakllantirishda epestemik bilimlar topshiriq yo‘nalishini belgilashda hamda o‘quvchılarning kognitiv mustaqilligini rivojlantirishdagi ahamiyatini oshirishda katta ahamiyatga ega. Kundalik-amaliy topshiriqlarda turli kognitiv darajalarnı hisobga olish lozim. Pedagogik amaliyotda keng qo‘llaniladigan “topshiriqlarning murakkablik darajasi”ga nisbatan yaqin bo‘lsada, topshiriqlarnı shakllantirishda tubdan farq qilishini kuzatish mumkin bo‘ladi.

Kognitiv darajalar uchta darajaga ajratiladi: yuqori, o‘rta va quyi.

- **yuqori** kognitiv daraja murakkab ma’lumotlar yoki natijalarnı tahlil qilish, dalillarga baho berish, fikrlarnı asoslash, muammoni hal qilish rejasini tuzishni o‘z ichiga oladi;
- **o‘rta** kognitiv daraja ikki yoki undan ortiq bosqichli faoliyatni amalga oshirish hamda hodisalarnı tavsiflash va tushuntirishda tegishli bilimlardan foydalana olishni ifodalaydi;
- **quyi** kognitiv daraja esa bir bosqichlik faoliyatni amalga oshirishni, tushuncha, dalil yoki qonuniyat jadval yoki grafikdagi ma’lumotlarnı topishni ifodalaydi.

Topshiriqlar shakllantirishda kognitiv darajalar topshiriq mazmuni va kutilayotgan natijaga muvofiq erkin tanlanadi. Topshiriq mukammalligini ta’minlash maqsadida kognitiv darajalarnı quyidan yuqoriga qarab qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bundan maqsad o‘quvchılarning oddiydan murakkabga qarab topshiriq yechimlarini topishi, shunga mos ravishda kognitiv rivojlanishga imkoniyat yaratiladi.

Kundalik-amaliy topshiriqlar bir qancha qism topshiriqlardan iborat bo‘ladi. Qism topshiriqlar mazmuni va tuzilishi jihatidan bir-biriga bog‘liq va bir-birini o‘zaro to‘ldirib boradi. Bir topshiriqdagi rasm, jadval yoki grafik barcha qism topshiriqlar va vazifalarga tegishli bo‘ladi. Topshiriqlarning qo‘yilishida kontekst ma’lumotlar beriladi va bu ma’lumotlar barcha qism topshiriqlar uchun umumiy hisoblanadi. Qism topshiriqlarda imkon qadar topshiriqning barcha jihatları, jumladan taxmin qilish,

ehtimollikka oid, tasavvur qilish, o‘z munosabatini bildirish, qaror qabul qilish, umumlashtirish, tahlil qilish, tavsiyalar ishlab chiqish talab etiladi.

J. Usarov fikricha topshiriqlar darajalariga ko‘ra quyidagi uch guruhga bo‘linadi:

- 1) qayta tiklash darajasi (standart vaziyatlarda tayanch bilimlarni qo‘llash);
- 2) aloqalarni o‘rnatish darajasi (turli mavzulardagi materiallarni integratsiya qilish, grafik va jadvallar orqali berilgan axborotlarni interpretatsiya qilish);
- 3) muhokama qilish darajasi (umumlashtirish, nostandart muammolarni echish, xulosalarni asoslash).²

Tarbiya fanida xatolar ustida ishlash muhim didaktik strategiya hisoblanadi. Fan didaktikasi nuqtai nazaridan yo‘l qo‘yilgan xatolarni shu xatoga mos keluvchi topshiriqlar asosida tushuntirish maqsadga muvofiq deb qaraladi. Misol uchun, doskada xato ishlangan topshiriqni o‘quvchilarga taqdim qilish orqali ulardan boshqa yechimni talb etish o‘quvchilarning qiziqishiga sabab bo‘ladi. Shuningdek, o‘quvchilarning xatolarni aniqlash va nima uchun xato ekanligi bo‘yicha fikrlarini shakllantirish va tizimli rivojlantirib borish o‘qituvchining vazifalaridan biridir. Bu orqali o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash va konstruktiv yechim topish kompetentsiyalari shakllanib boradi.

Kundalik-amaliy topshiriqlar o‘quvchilarning individualligi, mustaqilligi, irodani tarbiyalash, turli yondashuvlar, nuqtai nazarlar, ma‘naviy, estetik va dunyoqarashni shakllantirishdagi hamkorlikni, jamoaga kirishib keta olishni, kommunikativlikni tarbiyalashga qaratilgan bo‘ladi. Bu kabi topshiriqlar “...nutq, tafakkur, qiyoslash malakasi, chog‘ishtirish, o‘xshashini topish, faraz, hayol, ijodiy qobiliyat, empatiya, refleksiya, optimal echimni topa olish, o‘quv faoliyatini motivatsiyalashni rivojlantirishga qaratilgan”³ bo‘ladi.

Umumta‘lim maktabi o‘quvchilarda butun hayoti davomida turli hayotiy vaziyat, muammo va holatlar uchun yechim topish ko‘nikmasi shakllanib boradi va bu orqali ularda ijtimoiy tajribalar ortib boradi. O‘quvchilarda kundalik-hayotiy vaziyalarni kuzatish orqali va bu orqali tafakkur qilishi orqali kundalik-amaliy kompetentsiya asoslari shakllanib boradi. O‘quvchilarda kognitiv mustaqillikni rivojlantirishda maktab ta‘limi, mustaqil ta‘lim, oila muhiti, atrof-muhit, maktabdan tashqari ta‘lim muhit katta ahamiyatga ega. O‘quvchilarda kundalik-amaliy topshiriqlar asosida kognitiv mustaqilligini rivojlantirish ularni kasbiy faoliyatga muvaffaqiyatli tayyorgarlik ko‘rishining ajralmas qismidir.

O‘quvchilarning kundalik amaliy topshiriqlar orqali kognitiv mustaqilligini rivojlantirishda o‘zini-o‘zi baholash varaqalari katta ahamiyatga ega. O‘zini-o‘zi baholash varaqalari topshiriqlarning ajralmas qismi hisoblanadi. Baholash varaqalarining ahamiyati quyidagilar bilan izohlanadi:

1. O‘quvchilar o‘quv mashg‘ulotlarida turli o‘quv topshiriqlarini bajarish orqali o‘zlarida qanday kompetentsiyalari rivojlanishini bilib boradi. Shuningdek, ular baholash varaqalari orqali savodxonlikni baholash imkoniyatiga ega bo‘ladi. Natijada o‘quvchilar topshiriqlarni yechish orqali to‘liq faoliyatni o‘z nazoratiga oladi. To‘liq faoliyat deyilganda topshiriqni yechish uchun zaruriy ma‘lumotlarni izlash, topshiriqni bajarish bosqichlari va zaruriy vositalarni rejalashtirish, topshiriqni echish, o‘z natijalarini baholash, namoyish qilish tushuniladi.

2. O‘qituvchi o‘quvchilarga aniq maqsadlarga yo‘naltirilgan topshiriqlar beradi va o‘quvchi tomonidan to‘ldirilgan baholash varaqalari orqali o‘quvchilarning erishgan natijalarini tekshiradi.

3. O‘quvchilar tomonidan to‘ldirilgan baholash varaqalari yuzasidan ular bilan suhbatlar tashkil etadi. O‘qituvchi o‘quvchilarning topshiriq yuzasidan fikrlarini bilib boradi va shu asosda o‘quv topshiriqlari va materiallarini doimiy ravishda takomillashtirib boradi.

Kundalik-amaliy topshiriqlar o‘ziga xos “topshiriqlar ishlab chiqish”⁴ an‘anasini boshlab berdi. “Topshiriqlar an‘anasi” tushunchasi deganda o‘quv mashg‘ulotida topshiriqlarni maqsadli va maqbul ravishda qo‘llash tushuniladi.⁵ C.Aufshnayer fikricha, “topshiriqlarning o‘quv mashg‘ulotida tizimli

² Usarov Ж.Э. Таянч ва фанга оид компетенциялар асосида таълим мазмунини такомиллаштириш ва ўқувчилар компетентлигини ривожлантириш: пед. фанл. докт. ... дис. автор. – Т.: 2019. – 67 б.

³ Ҳақимова М., Лутфуллаева Н., Атаҳаджаев В., Мамажонов И.Ф. Педагогика. Психология. Ўқув қўлланма. – Т.: 2020. – Б. 190. (293)

⁴ Kulgemeyer C. Structural analysis of the natural science items from the PISA runs 2000 to 2006 // Books on Demand GmbH, 2009. – P. 312.

⁵ Aufshnayer C. Process-based detailed analyzes of the educational quality of physics lessons: An exploratory study //

qo‘llash optimal o‘quv jarayoniga hal qiluvchi ta’sir”ga ega.

O‘quv jarayonida qo‘llaniladigan kundalik-amaliy topshiriqlardan quyidagi jihatlari bilan farq qiladi:

1. O‘quv mashg‘ulotlarida ma’lum fanga oid bilimlar tizimli o‘qitiladi va mavzular oddiydan murakkabga qarab tizimlab chiqilgan. Bu ketma-ketlik o‘quvchilarning tizimli bilim olishini ta’minlaydi, birinchi mavzu bilan ikkinchi mavzu uzviy bog‘langan bo‘ladi. Topshiriqlar ham shu tamoyilga mos ravishda shakllantiriladi. Bu tizimlilikning kamchiligi esa o‘quvchida fan hamda fanning ma’lum bo‘limlari bo‘yicha umumiy tasavvuri mazkur fan bo‘limi yoki bobni yakunlanganida ifodalanadi.

2. O‘quv mashg‘ulotida tizimlilikdan tashqari, imtihon va sinovlarga oid bilimlar, savollar, atamalarga katta e’tibor qaratiladi. Bu mavzular, atamalar va imtihon topshiriqlariga o‘xshash topshiriqlar imkon qadar qayta-qayta tekshiriladi.

3. Uy vazifasi sifatida ham mustahkamlash topshiriqlari beriladi. O‘quvchi o‘qituvchi tomonidan berilgan barcha topshiriqlarni to‘liq va sifatli bajarishi yaxshi baho uchun shart-sharoit hisoblanadi.

4. O‘quvchilarga amaliyotga, kundalik hayotga yoki global hayotga oid mustaqil izlanish, o‘quvchining kreativligini va tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantiruvchi topshiriqlar kamdan-kam holatlarda tavsiya etiladi. Bunday topshiriqlarning berilmasligi sababi hamma vaqt ham yakuniy yechimga erishmaslik, dars mavzulariga bevosita aloqadorlikka ega emasligi va o‘quv jarayoni qat’iy reja asosida tashkil etilishi bunday topshiriqlardan foydalanishga imkon bermaydi. O‘qituvchi o‘quv darsligiga va berilgan mavzuga bog‘liq bo‘lmagan topshiriqlardan foydalanishi amaliyotda kam kuzatiladi.

Hozirgi kundagi o‘quv mashg‘ulotlari “axborotni yodlash va band qilishga qaratilgan bo‘lib, tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish ko‘nikmalari va boshqa malakalarni rivojlantirishga to‘sqinlik qilmoqda”.⁶ O‘quvchilarga o‘quv mashg‘ulotlarda ko‘p holatlarda to‘liq, kompleks topshiriq ustida emas, balki shu kompleks topshiriqning bo‘laklari yoki “qism topshiriqlari” beriladi. Aksariyat hollarda topshiriqlar o‘quvchilarni baholash maqsadidagina foydalaniladi. O‘quvchilarning yodlab olishga asoslangan ta’lim strategiyalari o‘quvchilarga mustaqil hayotda kamdan-kam yordam beradi. Ta’limning samaradorligi sifatida esa o‘quvchilarning nostandart tahliliy ko‘nikmalari, kompleks va kreativ fikrlashini baholash orqali belgilash mumkin.

Kundalik-amaliy topshiriqlar asosida o‘quvchilarning kognitiv mustaqilligini rivojlantirish uzluksiz ta’lim tizimida shakllanadi. Bunda “ta’lim va tarbiya maqsadi, mazmuni, metodlar, vositalar, tashkiliy shakllarning o‘zaro aloqadorligi, muvofiqligi hamda istiqbolga yo‘naltirilganligi”⁷ muhim ahamiyatga ega. Uzluksiz tizim o‘quvchining “ma’rifatlilik va tarbiyalanganlik darajasini oshirish orqali uning rivojlanishini ta’minlash”⁸ni maqsad qiladi. Uzluksiz ta’limning sifati esa o‘quvchini “...har tomonlama rivojlantirishga doir ehtiyojlarni qondirishni ta’minlovchi ta’lim xizmatlari iste’mollilik xususiyatlarining majmuasi”sidan iborat bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

Journal for Didactics of Natural Sciences; Volume 9, 2003. – P. 105.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 29-апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030-йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиqlаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сон Фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.04.2019 й., 06/19/5712/3034-сон.

⁷ Ходиев Б. Иқтисодиёт ва маънавий тарбиянинг инсон манфаатларига хизмат қилиши: “Талаба-ёшлар тарбиясида инновацион ёндашув: тарбиянинг янги методлари ва унда ахборот коммуникацион технологияларнинг ўрни” мавзусидаги республика илмий-амалий конференциянинг мақола ва тезислар тўплами. –Т.: ТДИУ, 2018. – 6-12 б.

⁸ Тарбия (ота-оналар ва мураббийлар учун энциклопедия). – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. М.Аминова таҳрири остида, 2010. – 406 б.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 29-апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030-йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сон Фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.04.2019 й., 06/19/5712/3034-сон.
2. Aufschneider C. Process-based detailed analyzes of the educational quality of physics lessons: An exploratory study // Journal for Didactics of Natural Sciences; Volume 9, 2003. – P. 105.
3. Kulgemeyer C. Structural analysis of the natural science items from the PISA runs 2000 to 2006 // Books on Demand GmbH, 2009. – P. 312.
4. Тарбия (ота-оналар ва мураббийлар учун энциклопедия). – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. М.Аминова таҳрири остида, 2010. – 406 б.
5. Усаров Ж.Э. Таянч ва фанга оид компетенциялар асосида таълим мазмунини такомиллаштириш ва ўқувчилар компетентлигини ривожлантириш: пед. фанл. докт. ... дис. автор. – Т.: 2019. – 67 б.
6. Ҳакимова М., Лутфуллаева Н., Атахаджаев В., Мамажонов И.Ғ. Педагогика. Психология. Ўқув қўлланма. – Т.:, 2020. – Б. 190. (293).
7. Шарипов Ш.С. Ўқитувчилар касбий ижодкорлиги узвийлигини таъминлаш технологиялари: “Замонавий узлуксиз таълим муаммолари: инновация ва истиқболлар” халқаро илмий конференцияси материаллари. –Т.: ТДПУ, 2018. – 6-11 б.
8. Ходиев Б. Иқтисодиёт ва маънавий тарбиянинг инсон манфаатларига хизмат қилиши: “Талаба-ёшлар тарбиясида инновацион ёндашув: тарбиянинг янги методлари ва унда ахборот коммуникацион технологияларнинг ўрни” мавзусидаги республика илмий-амалий конференциянинг мақола ва тезислар тўплами. –Т.: ТДИУ, 2018. – 6-12 б.